

PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ATRAVÉS DO BIOGÁS COM ÊNFASE NO AGRONEGÓCIO EM RONDÔNIA

Caderno de Engenharias / Por Revista F&T

PRODUCTION OF ELETRIC ENERGY THROUGH BIOGAS WITH EMPHASIS ON AGRIBUSINESS IN RONDÔNIA

CÓDIGO DO REGISTRO

EM: WWW.DOI.ORG

10.5281/zenodo.6525299

Autores:

Ildefonso Dorizete e Silva Madruga

Marcos André Sanchez

Matheus Messias de Castro

RESUMO

Em todo o Brasil, assim como em Rondônia, o setor agropecuário tem desempenhado papel de destaque na emissão de gases do efeito estufa, em especial, devido a criação de bovinos. Nesse sentido, buscamos avaliar o potencial energético de biogás e biometano a partir do aproveitamento de dejetos, baseado nos planteis de bovinos de corte confinado e de leite em Rondônia. Esta pesquisa é de natureza bibliográfica exploratória, teórica e dedutiva, com abordagem qualitativa e quantitativa, pois se utiliza de uma ampla e consolidada literatura, bem como dados disponibilizados em distintos sites e por diferentes organizações públicas e privadas, como CIBiogás. A escolha do tema desta pesquisa está atrelada à uma necessidade que se apresenta não só no nível local, mas que alcança o âmbito nacional e mundial, que é a busca por alternativas energéticas sustentáveis. Concluímos que o uso de biodigestores como fonte energética pode não só reduzir significativamente os custos e agregar valor às propriedades rurais voltadas para o sistema de confinamento de bovinos, mas também tornar os sistemas produtivos em Rondônia autossuficientes energeticamente. Além disso, o excedente de gás produzido ainda poderia ser vendido para obtenção de créditos de carbono, garantindo impactos positivos e atrativos tanto de forma ambiental quanto social e econômica.

Palavras-chave: Biogás. Bovinos. Energia elétrica.

ABSTRACT

Across Brazil, as well as in Rondônia, the agricultural sector has played a prominent role in the emission of greenhouse gases in the country, in particular, due to the raising of cattle. In this sense, we seek to assess the energy potential of biogas and biomethane from the use of waste, based on confined beef and dairy cattle herds in Rondônia. This research is exploratory, theoretical and deductive in nature, with a qualitative and quantitative approach, as it uses a wide and consolidated literature, as well as data available on different sites and by different public and private organizations, such as CIBiogás. The choice of the theme for this research is linked to a need that presents itself not only at the local level, but which reaches the national and global scope, which is the search for sustainable energy alternatives. We conclude that the use of biodigesters as an energy source can not only significantly reduce costs and add value to rural properties aimed at the confinement system of cattle, but also make the productive systems in Rondônia energy self-sufficient. In addition, the excess gas produced could still be sold to obtain carbon credits, ensuring positive and attractive impacts both in an environmental, social and economic way.

Keywords: Biogas. Cattle. Electricity energy.

1 INTRODUÇÃO

Em 2019, o país lançou na atmosfera 2,17 bilhões de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) equivalente, enquanto no ano de 2018 foram 1,98 bilhão (ALBUQUERQUE et al, 2020). No mesmo período, o crescimento que o Brasil alcançou foi de 1,1% em números de Produto Interno Bruto – PIB. Esse crescimento mostra que por mais que o país esteja no superávit, também sugere que diferentemente da maioria dos países desenvolvidos, esse crescimento ligado juntamente com as emissões de dióxido de carbono lançados na atmosfera, estão desvinculadas da geração de riqueza.

Os dados do SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa), indicam que as mudanças de uso da terra, puxadas pelo desmatamento, sobretudo na Amazônia, foram responsáveis por 44% das emissões em 2019, um aumento de 23% em relação ao ano anterior. Em segundo lugar vem a agropecuária, cujas emissões, fortemente ligadas ao rebanho de bovinos, representam 28% do total de gases de efeito estufa emitidos pelo Brasil. Tendo em vista a relação direta da expansão do rebanho bovino com o crescimento do desmatamento, o SEEG conclui que a atividade rural, direta e indiretamente, respondeu por 72% das emissões do Brasil em 2019 (ALBUQUERQUE et al, 2020).

Se analisarmos as emissões brutas per capita, veremos que o Estado que lidera o ranking atualmente é Roraima, com 111 toneladas de CO₂ equivalente emitidas por habitante em 2019. Isso

é mais de 15 vezes a média mundial, de 7,1 toneladas per capita no mesmo ano. Em segundo lugar vem Rondônia, com 67 toneladas por habitante (ALBUQUERQUE et al, 2020).

Dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), referente ao ano de 2019, informam que o rebanho bovino rondoniense já é o sexto maior do país, com mais de 14,3 milhões de cabeças. Destas, Porto Velho tem o maior número 1,1 milhão de cabeças de gado, se configurando como o quarto maior do país. Além de Porto Velho, os maiores rebanhos estão nos seguintes municípios: Nova Mamoré (730 mil cabeças), Jaru (517 mil cabeças), Buritis (516 mil cabeças) e Ariquemes (477 mil cabeças) (G1 RO, 2020).

Entre as muitas alternativas tecnológicas disponíveis no mercado com o objetivo de mitigar os efeitos danosos do agronegócio no meio ambiente se encontra o tratamento anaeróbico, com o uso de biodigestores, uma instalação relativamente barata que permite obter o biogás e o biofertilizante. O primeiro pode ser utilizado como fonte energética para a geração de eletricidade e calor, isto significa a produção de energia limpa e renovável de alta qualidade. Já o biofertilizante, rico em nutrientes naturais, pode ser aproveitado para adubar os pastos e outras culturas, agregando valor econômico e minimizando os custos de manutenção da propriedade rural.

Nesse sentido, no que tange aos resíduos produzidos pelo rebanho bovino, a utilização do metano para produção de energia por meio da queima de biogás não só mitigaria o problema, como transformaria uma preocupação ambiental em algo de valor econômico. Além de fornecer novas alternativas energéticas para a área rural, influenciando na preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o papel desempenhado pelo setor agropecuário de Rondônia na emissão de gases do efeito estufa no país, em especial, devido a criação de bovinos, buscamos estudar a viabilidade e potencial energético do Estado na produção de biogás como fonte alternativa de energia elétrica. Portanto, temos por objetivo delinear o potencial energético de biogás e biometano a partir do aproveitamento de dejetos, baseado nos planteis de bovinos de corte confinado e de leite em Rondônia.

A escolha do tema desta pesquisa está atrelada à uma necessidade que se apresenta não só no nível local, mas que alcança o âmbito nacional e mundial, que é a busca por alternativas energéticas sustentáveis. Consequentemente, melhorar a gestão dos recursos econômicos no setor pecuário, responsável direto e indireto pela maior parte das emissões de dióxido de carbono no Brasil, através da utilização dos dejetos de bovinos na produção de biogás como fonte alternativa de energia elétrica, contribui para a estabilização dos níveis de consumo dos recursos energéticos e ao mesmo tempo ajuda na solução dos problemas de abastecimento energético no país.

2 MATERIAL E MÉTODOS

Esta pesquisa é classificada como de abordagem qualitativa e quantitativa, de natureza básica e o método a ser utilizado será o dedutivo. Qualitativa a partir do levantamento de estudos específicos disponíveis na internet. Do ponto de vista quantitativo serão analisados a capacidade de produção de biogás de uma propriedade rural, a ser selecionada, destinada a bovinocultura. Ao mesmo tempo, pretendemos mensurar, por meio de uma pesquisa exploratória e descritiva o quantitativo teórico de biogás produzido numa propriedade rural visando utilizar o biogás proveniente da decomposição dos dejetos como fonte de energia elétrica em substituição as fontes não renováveis.

Em relação aos procedimentos técnicos, esta pesquisa é de natureza bibliográfica, teórica e dedutiva pois se utiliza de uma ampla e consolidada literatura, bem como dados, disponibilizada em distintos sites e por diferentes organizações públicas e privadas.

Desse modo, buscamos junto ao Centro de Estudos Rioterra (2018), que em parceria com a instituição alemã MISEREOR, executou o projeto "Acesso à Energia Renovável com Pequenas Famílias Camponesas", instalando biodigestores nos municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim e Rio Crespo, em Rondônia, bem como os projetos da Emater Rondônia, no município de Vale do Anari. A visita de campo será realizada no município de Vale do Anari, devido ao diálogo estabelecido com a instituição da Emater local.

A partir das informações levantadas sobre o quantitativo de biodigestores instalados, escolheremos as propriedades que possuam sistemas de confinamento acima de 1.000 cabeças de gado para que possamos fazer a análise do potencial de geração de biogás, mas também consideraremos as propriedades com 50 a 100 bovinos quando possível.

Por sua vez, os dados serão analisados a partir da metodologia desenvolvida pelo Centro Internacional de Energias Renováveis – CIBiogás, que permite a estimativa do potencial de produção de biogás a partir dos dejetos de animais (CIBIOGÁS, 2019). Primeiramente, utilizaremos a equação abaixo para determinar a produção diária de dejetos.

$$PD_{CaBov} = i \cdot N_{animais} \times TC \times Pe_{spdej}$$

PD_{CaBov} : Produção diária de dejetos bovino por categoria ($m^3 \cdot cabeça^{-1} \cdot dia^{-1}$);

$N_{animais}$: Quantidade de bovinos (cabeça);

TC : Tempo de confinamento (h); e,

Pe_{spdej} : Produção específica de dejetos bovina por categoria ($m^3 \cdot animal^{-1} \cdot dia^{-1}$)

A produção de dejetos e o peso dos animais variam de acordo com sua categoria. Caso sejam bovinos de leite o peso médio do animal é de 453,6 kg, com uma produção específica de dejetos

(kg.h⁻¹) de 2,1. Enquanto isso o bovino de corte possui peso médio de 299,0 kg, com kg.h⁻¹ (produção específica de dejetos) de 1,00.

Através dos dados gerados pelas equações, a CIBiogás estruturou uma que apresenta valores da produção de biogás e a concentração de metano a partir de dejetos de bovinos. Desse modo, será por meio dessas equações que realizaremos a estimativa de produção de biogás nas propriedades rurais no Estado de Rondônia.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 BIOGÁS

O biogás é uma mistura gasosa, produzida através da digestão anaeróbia, processo fermentativo que tem como finalidade a remoção de matéria orgânica. Esse produto tem formação natural e é encontrado em locais onde a celulose sofre uma decomposição natural e que em condições adequadas de umidade sofre o processo de digestão anaeróbica. Neste processo, o produto resultante da fermentação anaeróbia, sendo formado por uma mistura de gases contendo metano, dióxido de carbono e proporções menores de gás sulfídrico e nitrogênio (DEGANUTTI, 2002; GASPAR, 2003).

Em números mais específicos, a composição típica do biogás é cerca de 60% de metano, 35% de dióxido de carbono e 5% de uma mistura de hidrogênio, nitrogênio, amônia, ácido sulfídrico, monóxido de carbono, aminas voláteis e oxigênio (WEREKO-BROBBY; HAGEN, 2000). Não é à toa que a unidade utilizada para quantificar o biogás é o normal metro de cúbico de metano equivalente (Nm³ CH₄ eq.), dado que este é o componente com conteúdo energético de interesse.

Por conseguinte, dependendo da eficiência do processo, influenciado por fatores como pressão e temperatura durante a fermentação, o biogás pode conter entre 40% e 80% de metano (PECORA, 2006). É possível dizer então que “o volume de biogás produzido por unidade de peso de matéria orgânica é variável, e depende de diversos fatores como temperatura, alimentação, manejo, tipo de biodigestor e, fundamentalmente, tipo de material orgânico empregado” (COSTA, 2012, p. 23).

Segundo Costa (2012), o esterco de bovino leiteiro “in natura” produz cerca de 0,08 m³ kg⁻¹ de biogás, enquanto a cama de frango produz 0,11 e a cama de galinha poedeira (galpão convencional) produz 0,35 de m³ kg⁻¹ de biogás. Assim, sendo o biogás, basicamente metano e gás carbônico, as discussões se restringem às propriedades físico-químicas dos dois, uma vez que outros gases são vistos em quantidades muito pequenas, além de dependerem da composição do material digerido. Apesar disso, esses gases acabam influenciando na escolha da tecnologia de operação, limpeza e combustão. (PECORA, 2006).

É o metano o principal componente do biogás, sendo utilizado como combustível. Contudo, a presença de substâncias não combustíveis no biogás, como água e dióxido de carbono acaba por

prejudicar o processo de queima e o torna menos eficiente, pois quanto maior a concentração de impureza, menor será o poder calorífico e, por conseguinte, de energia do biogás. De acordo com Bley Jr. (2015), o maior desafio na gestão do biogás é que, apesar de seu potencial energético, ele ainda é visto como um produto triplamente invisível. Primeiro quimicamente, visto que é um gás e logo intangível; segundo economicamente, pois as atividades econômicas que geram o biogás não o incorporam em sua cadeia de produção, isto é, não há uma valorização dos resíduos; e terceiro politicamente, porquanto o plano energético nacional ainda não vê a energia gerada pelo biogás como uma possibilidade de incorporação na matriz energética do país.

3.2 O BIOGÁS COMO MATRIZ ENERGÉTICA

A busca por novas matrizes energéticas, principalmente renováveis, vem se consolidando na esfera de prioridades do setor energético, não apenas no intuito tradicional de trazer segurança ao abastecimento de energia, mas com atributos ambientais fortemente focado em baixas emissões de Gases do Efeito Estufa – GEE. Nessa conjuntura, a agenda climática vem ganhando cada vez mais importância na definição de políticas públicas e no planejamento energético do país.

É neste contexto que surge a Política Nacional de Biocombustíveis – RenovaBio – uma Política de Estado instituída pela Lei nº 13.576/2017. A RenovaBio busca traçar mecanismos que promovam o papel estratégico dos biocombustíveis na matriz energética brasileira, sobretudo em questão de segurança energética e na mitigação de emissões de GEE (LIMA, 2020). Com essa Política, o país visa criar não apenas instrumentos capazes de precificar a relação da eficiência energética e emissões, mas valorizar a produção sustentável. Entre os novos biocombustíveis que a RenovaBio destaca, o biogás e o biometano apresentam grande capacidade para crescimento no curto prazo, considerando-se a relevância dos novos projetos que estão em implantação e que podem servir como modelos (FGV, 2017).

O biogás é uma fonte flexível de energia renovável. No setor energético, pode ser usado para a geração de energia elétrica e térmica, bem como no processamento do biometano e produção de biofertilizante. Isto é significativo no contexto brasileiro, dada a dependência do país na importação do gás natural, da limitada rede de distribuição, do potencial de crescimento da frota de veículos movidos a gás natural e do aumento da demanda doméstica de gás (PROBIOGÁS, 2016).

O Brasil conta hoje com 635 unidades de produção de biogás em operação. Destas, 503 são do setor agropecuário, sendo que em 476 dessas unidades o biogás produzido é aplicado na produção de energia elétrica (CIBIOGÁS, 2021). Segundo a Associação Brasileira de Biogás (ABiogás), o atual potencial brasileiro de produção de biogás, considerando os resíduos dos setores Sucreenergético, Agropecuário e Saneamento, é na ordem de 82 bilhões de metros cúbicos por ano, sendo possível utilizar esse recurso em geração de energia elétrica, térmica e abastecimento de frotas veiculares por meio de sua purificação para biometano (ABIOGÁS, 2019).

Em termos gerais, se todo o biogás fosse utilizado para geração de energia elétrica o Brasil seria capaz de suprir 36% da atual demanda por energia elétrica. De forma análoga, se o biogás fosse utilizado para produção de biometano, seria possível suprir 70% da demanda interna de diesel. Dados referentes ao ano de 2020 estima que a produção brasileira é de pouco mais de 1 bilhão por ano, isto significa que o país está explorando apenas 1,5% do seu potencial. Por sua vez, o setor sucroenergético (considerando seus resíduos como bagaço, palha, torta de filtro e vinhaça) tem o maior potencial de produção, cerca de 57,6 milhões de. Em seguida, o setor agropecuário (considerando a proteína animal, dejetos de animais e as culturas de milho, mandioca e soja) com o potencial de produzir 35,3 milhões (ABILOGÁS, 2021).

No que tange o setor agropecuário a suinocultura é hoje responsável pela maior parte da produção de biogás. Contudo, o Brasil é o segundo país que mais exporta carne bovina em todo o mundo, o que torna esse um setor de grande relevância também para o biogás. Apesar da importância do país, somente 10% da criação de gado no país é intensiva – passível de geração de biogás – e parte relevante dos produtores é de perfil familiar ou de pequeno porte, o que traz desafios únicos para esse setor. Contudo, vem crescendo o número de unidades de produção bovina de confinamento e semiconfinamento, o que facilita a coleta dos dejetos e implica numa maior produção de biogás (ABILOGÁS, 2020; ABILOGÁS, 2021).

3.3 SISTEMAS DE CRIAÇÃO DE BOVINOS PARA GERAÇÃO DE BIOGÁS

A bovinocultura é uma das principais atividades econômicas do país. Com o aumento constante na demanda mundial por produtos de origem animal esse setor teve que se adequar para suprir a demanda. Entre as alternativas utilizadas está a adoção de sistemas de confinamento (SENAR, 2018).

Os Sistemas de Produção de Animais Confinados (SPACs) visam a redução nos custos de produção e aumento da eficácia da criação. Apesar da otimização na produção, esses sistemas ocasionam problemas ambientais pela concentração de grandes quantidades de dejetos em pequenas áreas. Nesse sentido, a implantação de um sistema de produção de biogás surge como alternativa mitigadora dos impactos negativos desse sistema produtivo (KUNZ, 2006).

Sem embargo, sistemas confinados de bovinos de corte e bovinos de leite vêm ganhando espaço, mesmo em um território onde a criação é predominantemente extensiva. Nesse sentido, o tratamento de dejetos e águas residuárias em sistemas de biodigestão contribuem com benefícios ambientais, sociais e financeiros (CIBIOGÁS, 2019).

Segundo o Centro Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), a produção específica de dejetos e o peso dos animais variam de acordo com sua categoria. O peso médio do bovino de leite é de 453,6 kg, tendo uma produção específica de dejetos ($\text{kg}\cdot\text{h}^{-1}$) de 2,1. Já o bovino de corte pesa em média 499,0 kg e produz $1,0 \text{ kg}\cdot\text{h}^{-1}$ de dejetos (CIBIOGÁS, 2019). A partir dessa produção de resíduos podemos estimar os valores de produção de biogás e biometano:

Tabela 1 Valores comuns de produção de biogás a partir de dejetos bovinos

Categoria	ST* (%)	SV* (%)	Produção de biogás (LNbiogás.kgsv ⁻¹)	Produção de biogás (m ³ biogás.kg de dejetos ⁻¹)	Metano (%)
Bovino de leite	4,3	75,7	331	0,008	55
Bovino de corte	20	82,2	388	0,061	62

* ST – sólidos totais; SV – sólidos voláteis. Fonte: CIBIOGÁS, 2019

Nota-se que a produção específica de biogás (litros normalizados por kg de SV) em bovino de corte é 15% superior à produção em bovino de leite, enquanto isso o teor de metano segue a mesma tendência, com concentração 12% maior para bovino de corte (CIBIOGÁS, 2019).

A composição de sólidos totais em diferentes unidades produtivas é diversa. Na bovinocultura de leite os sistemas de manejo existentes são similares em todo território nacional, invariavelmente o gado é reunido no curral, o que permite uma maior concentração de sólidos totais. Já para bovinocultura de corte, os valores de sólidos totais são dispersos, haja vista as diferentes práticas de manejo adotadas, com confinamento, semiconfinamento e extensiva. Isso possui implicações práticas, pois existe uma relação direta entre a produção de biogás e a concentração de sólidos totais.

A Figura 1 faz um comparativo entre o peso final dos animais, produção de dejetos e biogás, nas categorias de bovino leiteiro e de corte.

Figura 1 Comparativo de produção de biogás e dejetos por animal

Fonte: CIBIOGÁS, 2019

Os valores relativos à produção de biogás descritos acima foram elaborados considerando biodigestores com menor emprego de tecnologia com potencial de produção de 60%, isto é, o modelo de biodigestor lagoa coberta (BLC). Portanto, pode haver alterações de acordo com o desempenho do reator utilizado (CIBIOGÁS, 2019).

3.4 BIODIGESTORES

O biodigestor é um equipamento no qual ocorre a fermentação controlada da matéria orgânica, proporcionando a redução do impacto ambiental e a geração de combustível a um baixo custo. Segundo Gaspar (2003), existe atualmente um expressivo número de modelos de biodigestores, que podem ser caracterizados de forma geral são compostos basicamente por uma câmara de fermentação isenta de ar atmosférico, geralmente circular, construída abaixo do nível do solo, que quando em condições adequadas produz biogás. Cada modelo de biodigestor pode ser adaptado à organização dependendo da sua realidade e necessidade.

Diante a flexibilidade de construção e formato dos biodigestores, Gaspar (2003) apresenta uma classificação desses com relação à forma de abastecimento da biomassa no interior do tanque de digestão, podendo ser classificado como de maneira contínua ou do tipo batelada. Dentre os modelos com carregamento contínuo podemos destacar o Chinês, Indiano e o Biodigestor tipo Canadense ou Marinha brasileira; e o modelo com carregamento do tipo batelada. O quadro criado por Olivera (2009) permite comparar algumas características entre os biodigestores com fluxo contínuo.

Quadro 1 Comparação entre diferentes modelos de biodigestores

Características	Chinês	Indiano	Marinha Brasileira
Materiais	Tijolo, cimento, pedra e Areia	Tijolo, cimento, pedra, areia, ferro ou alumínio	Tijolo, cimento, pedra, areia e plástico
Isolamento térmico	Feito dentro da terra; bom isolamento natural, a temperatura constante	Perdas de calor pelo reator metálico; difícil de isolar; não indicado para climas frios	Não tem problema de perda de calor
Perda de gás	A parte superior deve ser impermeável; difícil obter a construção estanque	Sem problemas	Sem problemas
Manutenção	Deve ser limpo uma ou duas vezes ao ano	O reator deve ser pintado anualmente	Deve ser limpo uma vez ao ano

Fonte: OLIVEIRA, 2009

Apesar dos modelos mencionados acima serem os mais conhecidos, existem diversos outros modelos de biodigestores em funcionamento, que são avaliados e utilizados por grandes e pequenas empresas ou propriedades rurais, tendo como base os modelos apresentados, porém adaptados à realidade local.

3.5 BIOGÁS E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

A conversão do biogás em energia ocorre por meio de um processo de combustão. De modo simplificado, a conversão do biogás para energia elétrica se dá em apenas 3 passos.

Figura 2 Passos da geração de eletricidade a partir do biogás

Fonte: CIBIOGÁS, 2019

Após digestão anaeróbia dos resíduos feita por um biodigestor, a decomposição da energia química que gera o gás é transformada em energia mecânica, que acaba por ativar um gerador, que permite a produção de energia elétrica.

Figura 3 Exemplo de grafismo para representar a conversão de biogás em energia

Fonte: CIBIOGÁS, 2019

Cabe ressaltar ainda que o biogás também pode ser utilizado na queima para a cogeração de energia através de caldeiras.

De acordo com Abreu (2009), para geração de energia a capacidade pequenas e médias, os motores a combustão interna são mais adequados devido ao seu menor custo e maior eficiência nesta faixa. Somente para altas capacidades, as turbinas a gás passam a ter economicidade, melhorada quando utilizadas em ciclos combinados.

Figura 4 Tecnologia para geração de energia a partir do biogás

Tecnologia	Vantagens	Desvantagens
Motor de Combustão Interna	Baixo custo de manutenção	Limitação de potência
	Pequeno tamanho de instalação	
	Rápida Instalação	
	Modularidade do Sistema	
	Diversidade de fornecedores de equipamentos	
	Eficiência em carga total e parcial	
Turbinas a gás	Sem formação de condensados	Investimento inicial elevado
	Maior confiabilidade mecânica	Maior sensibilidade a partículas e impurezas
	Combustão mais completa	

Fonte: SECCHI, 2014

O motor de combustão interna é assim chamado por produzir energia mecânica queimando uma mistura de vapor e combustível dentro de um cilindro. Os motores de combustão interna têm as suas peculiaridades perante o uso do biogás, os de ciclo Otto necessitam de pequenas modificações para poderem utilizar o biogás como combustível. Porém, não são os mais indicados para geração de eletricidade (PEREIRA et al, 2005).

Segundo Pereira et al (2005), o motor mais apropriado para geração de energia é o de ciclo Diesel, pela sua maior robustez e menor custo para uma mesma potência, comparado ao de ciclo Otto. A introdução de biogás nos de ciclo Diesel pode ser obtida mediante duas tecnologias: a otolização e a conversão bicomcombustível diesel/gás.

A grande questão é a viabilidade econômica dessas centrais, que dependem de diversos fatores. O acesso ao substrato é o começo de tudo. Sem garantir acesso à matéria prima não há o que ser processado, e assim o projeto de produção de energia elétrica a partir do biogás não existe. O tipo, quantidade e variação no fornecimento do substrato vão influenciar na escolha e automação da tecnologia. O cenário da região escolhida e dos produtos a serem comercializados vão determinar o modelo do negócio.

Na prática, os biodigestores de baixo custo requerem um investimento inicial de 500,00 até 2.000,00 reais. No entanto, esse tipo de equipamento é indicado, principalmente, para agricultores familiares, com a finalidade de produzir biogás para cocção e adubação (GOVERNO DO TOCANTINS, 2021).

Esse tipo de biodigestor de baixo custo, para utilização do gás de cozinha e biofertilizante, foi instalado pelo Centro de Estudos Rioterra em parceria com a instituição alemã Misereor, através do projeto “Acesso à Energias Renováveis para Famílias Camponesas”, nos municípios de Itapuã do Oeste, Cujubim e Rio Crespo, em Rondônia (RIOTERRA, 2018).

Além disso, a rede da Emater espalhada pelo interior do Estado têm instalado alguns biodigestores de baixo custo aos pequenos agricultores. Em visita realizada ao Sítio 2 irmãos, localizado na Linha C 70, km 9,0 – N° do Lote 108, Gleba 05, no município de Vale do Anari – RO, os proprietários, José Anastácio e Ilsa Pereira da Silva Marinho, mostraram o sistema de biodigestor instalado, cuja finalidade era utilização de gás de cozinha e biofertilizante. A presente visita de campo foi acompanhada por André Cortez, Gerente local da Emater, em visita técnica, conforme podemos observar na imagem abaixo.

Figura 5 Caixa de carga do biodigestor

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2021

Figura 6 Caixa de carga e descarga do biodigestor

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2021

Figura 7 Caixa de descarga do biodigestor

Fonte: AUTORIA PRÓPRIA, 2021

Cabe destacar que no Estado de Rondônia ainda não existe nenhuma propriedade rural ou urbana, pública ou privada, que utilize o biogás para gerar energia elétrica. A grande questão é que os custos são mais elevados, pois exige que o capital seja investido não apenas na construção e manutenção do biodigestor, mas também em um sistema motor-gerador, cujos valores estão entre 10.000,00 e 100.000,00 reais, sendo que em alguns casos específicos de grandes indústrias pode chegar a valores milionários (SECCHI, 2014; CERVI et al., 2010; ZANIN et al, 2009).

Desse modo, a viabilidade econômica da instalação de um sistema de motor-gerador é mais bem aplicada em médias e grandes propriedades rurais, cujo acesso a matéria prima, isto é, o substrato, tem regularidade no que tange a quantidade e, por conseguinte, maior capacidade de produzir biogás.

Nas áreas rurais, sobretudo em Rondônia, há um grande potencial de produção de biogás, e é aí que os projetos com responsabilidade para garantir a segurança energética entram em ação. Essas ações garantem a melhora na qualidade de vida e influencia a médio e longo prazo diretamente no quesito econômico dos produtores (CIBIOGÁS, 2019).

3.6 ESTIMATIVA DO POTENCIAL ENERGÉTICO DOS CONFINAMENTOS DE RONDÔNIA

Para realizar uma estimativa do potencial das propriedades rurais de Rondônia, voltados para a bovinocultura, utilizaremos como exemplo, nesse primeiro momento, as fazendas de confinamento espalhadas pelo Estado.

De acordo com a organização Conфина Brasil, que visitou em agosto de 2021, diversas propriedades de confinamento de gado de corte em Rondônia, o Estado concentra quase 13 milhões de bovinos de corte. Segundo a equipe do Conфина Brasil (2021), foram visitadas as seguintes propriedades:

1. Confinamento Delta, localizado em Vilhena, com capacidade de 5 mil cabeças estática;
2. Confinamento Monte Cristo, localizado em Vilhena, com a formação de plantel de 15 mil fêmeas;
3. Fazenda Juliana, localizada em Chupinguaia, com capacidade estática para 43 mil animais;
4. Confinamento GM, localizado em Corumbiara, com capacidade estática para 10 mil animais e mais 15 mil cabeças em semiconfinamento, totalizando 25 mil bovinos;
5. Confinamento Andreatta, localizado em Colorado D'Oeste, com capacidade estática de 1 mil cabeças;
6. Confinamento Alto Bonito, localizado em Colorado D'Oeste, com capacidade estática para 5 mil cabeças.

De acordo com estimativas feitas pela CIBiogás (2019), levando em consideração os fatores tecnológicos, cada bovino de corte têm uma produção de dejetos por dia de 12 kg e de 0,43m³ de biogás por animal/dia em um confinamento de 12h/dia. Em situações de confinamento total, isto é,

de 24h/dia, como é o caso da maioria das propriedades visitadas pelo Confinar Brasil, estamos falando de 0,86 m³ de gás por animal/dia.

Podemos dizer então que, se cada bovino produz em média 0,43 m³ de gás por dia (confinamento de 12h/dia) e 0,86m³ (confinamento estático 24h/dia), para obter a quantidade total da propriedade é só multiplicar esse valor pela quantidade de bovinos nela existente.

Tabela 2 Estimativa da produção de biogás nos confinamentos de Rondônia por dia

Confinamento	M ³ animal/dia	Número de animais	Estimativa de produção diária de biogás da propriedade
Delta	0,86	5.000	4.300 m ³ /dia
Monte Cristo	0,86	15.000	12.900 m ³ /dia
Fazenda Juliana	0,86	43.000	36.980 m ³ /dia
GM	0,43 (10 mil) e 0,86 (15 mil)	25.000	17.200 m ³ /dia
Andreatta	0,86	1.000	860 m ³ /dia
Alto bonito	0,86	5.000	4.300 m ³ /dia

Fonte: CIBIOGÁS, 2019

Estes fatores resultam numa produção anual de biogás por animal em confinamento 12h/dia de 156,9 Nm³ CH₄ eq. Por conseguinte, seriam 313,9 Nm³ CH₄ eq, isto é biogás, por 24h de confinamento.

De acordo com informações da Empresa de Pesquisa Energética, sobre o potencial de biogás na pecuária bovina brasileira, para cocção se considera a substituição de 1 botijão de 13 kg de GLP por mês, o que equivale a 198 Nm³ CH₄ eq./ano (EPE, 2019). Isto significa que é necessária uma produção de 16,5 m³ de biogás para 1 botijão, logo, apenas a fazenda de confinamento Delta produziria por dia 261 botijões de gás.

Para o atendimento da demanda elétrica residencial pequena, consideramos um consumo mensal por unidade de 152 kWh. A quantidade de biogás necessária para gerar esta eletricidade é de 446 Nm³ CH₄ eq./ano, uma produção mensal de aproximadamente 37,1 m³ de biogás. Considerou-se um poder calorífico inferior igual ao do gás natural seco e um moto gerador com 40% de eficiência

(EPE, 2019). Significa dizer que uma propriedade pequena, em comparação com os outros confinamento, como a Andreatta, é capaz de produzir 3.496 kWh por dia.

Considerando um teor de metano de 50% no biogás e um fator de capacidade da planta de 85%, a quantidade anual de biogás mínima para o uso veicular é de 37.230 Nm³ CH₄ eq./ano. A purificação do biogás tem um consumo energético de 30%, de modo que para uso veicular o volume é de 26.061 Nm³ CH₄ eq./ano. Este volume de biogás é energeticamente equivalente à 30 mil litros de gasolina A (pura) ou 27 mil litros de óleo diesel (puro) (EPE, 2019). Ou seja, a Fazenda Juliana em único dia seria capaz de produzir em biogás o equivalente 30 mil litros de gasolina ou 27 mil litros de diesel.

Nos casos apresentados, as propriedades seriam autossustentáveis em diversas esferas. A cocção é prioritária entre as formas de uso do biogás em estabelecimentos agropecuários, pois garante condições para uma alimentação saudável. Em seguida viria a eletricidade residencial, que dá acesso ao atendimento de outras necessidades básicas e alguns confortos da vida moderna. Contudo, a capacidade produção de biogás nas fazendas de confinamento torna possível a eletrificação do empreendimento, com o potencial de garantir melhorias de qualidade e produtividade para a propriedade.

Além disso, permitiria ainda a independência de combustível para o uso veicular, pois o biogás tem o potencial de agregar na segurança e no conforto da família que reside na área rural, além de reduzir os custos de transporte. Por último, a geração distribuída pode contribuir para o aumento da renda da propriedade ou compensação dos custos com energia em outras localidades do mesmo proprietário, como permite a Resolução Normativa ANEEL nº 482/2012 (EPE, 2019).

4 CONCLUSÃO

Podemos concluir, a partir de exaustiva pesquisa bibliográfica e estudos técnicos, bem como dados produzidos pela CIBiogás e da ABiogás, que o Estado de Rondônia tem potencial de gerar cerca de 1.664 GWh/ano de energia elétrica a partir do biogás. Ao mesmo, a geração de energia obtida a partir dos dejetos bovinos das propriedades rurais tem capacidade de fazer com que os sistemas produtivos sejam autossuficientes energeticamente.

O excedente de gás produzido ainda pode ser vendido e obtido créditos de carbono a organização, garantindo impactos positivos e atrativos tanto de forma ambiental quanto social e econômica.

Ademais, o aproveitamento de resíduos produzidos pelo processo de biodigestão anaeróbia é eficiente para o manejo sanitário, pois atende as exigências do licenciamento ambiental necessário as propriedades para que possam permanecer em suas atividades e ainda representa uma importante ferramenta para redução de custos e geração de receita.

Além disso, o biodigestor se apresenta ao produtor rural como uma fonte alternativa e limpa de geração de energia que utiliza de diversas fontes residuais e garante maior vantagem econômica. Podendo ser usado como fonte geradora de energia elétrica e térmica, do qual ainda se obtém biofertilizante, contribuindo para uma ascendente viabilidade econômica.

Apesar do alto investimento, tendo em vista seus inúmeros benefícios para o desenvolvimento sustentável da sociedade, o biogás pode contribuir de diversas maneiras. Essa alternativa deve ser valorizada com uma boa aplicação energética sobretudo pela grande capacidade de gerar energia elétrica, térmica, mecânica ou mesmo ser utilizada como combustível veicular.

REFERÊNCIAS

ABIOGÁS – Associação Brasileira do Biogás. **Biogás no Brasil: conhecendo o mercado no país – Infográficos 2021**. São Paulo, 2021. Disponível em: <https://abiogas.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Infograficos-Abiogas_D_2021-1.pdf>. Acesso em 28 de março de 2021

ABIOGÁS – Associação Brasileira do Biogás. **O potencial brasileiro de biogás – Nota técnica 2020**. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://abiogas.org.br/wp-content/uploads/2020/11/NOTA-TECNICA_POTENCIAL_ABIOGAS.pdf>. Acesso em 28 de março de 2021

ABIOGÁS – Associação Brasileira do Biogás. **Proposta de Programa Nacional do Biogás e do Biometano**. São Paulo, 2019. Disponível em: <https://abiogas.org.br/wp-content/uploads/2021/01/PNBB_Versao_Final.pdf>. Acesso em 28 de março de 2021

ABREU, F. V. **Análise de Viabilidade Técnica e Econômica da Geração de Energia Através do Biogás de Lixo em Aterros Sanitários**. 2009. Dissertação (Mestrado) –Engenharia Mecânica na área de concentração: Fenômenos de Transporte, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

ALBUQUERQUE, Igor et al. **Análise das emissões brasileiras de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas do clima do Brasil 1970-2019**. Observatório do Clima, 2020.

BLEY JR., Cícero. **Biogás: a energia invisível**. São Paulo: CIBiogás; Foz do Iguaçu: ITAIPU Binacional. 2ª ed. rev. e ampl., 2015.

CERVI, Ricardo G., et al. Viabilidade econômica da utilização do biogás produzido em granja suinícola para geração de energia elétrica. **Engenharia Agrícola**, v. 30, p. 831-844, 2010.

CIBIOGÁS. **BiogasMap**. Disponível em: < <https://mapbiogas.cibiogas.org/>>. Acesso em 25 de março de 2021

CIBIOGÁS. **Nota Técnica: N° 03/2019 – Produção de biogás a partir de dejetos da bovinocultura de leite e corte.** Foz do Iguaçu, 2019.

CONFINA BRASIL. **Histórias de superação e sucesso mostram crescimento da pecuária de Rondônia.** 3 de agosto de 2021. Disponível em: <<https://www.confinabrasil.com/post/superacao-e-sucesso-na-pecuaria-em-rondonia>>. Acesso em: 3 de outubro de 2021

COSTA, Laura Vanessa Cabral. **Produção de biogás utilizando cama de frango diluída em água e em biofertilizante de dejetos de suínos.** Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências Agrônômicas – Unesp, Botucatu/SP, 2012.

DEGANUTTI, Roberto et al. Biodigestores rurais: modelo indiano, chinês e batelada. **Proceedings of the 4th Encontro de Energia no Meio Rural**, 2002.

EPE, E. d. **Informe: Potencial de Biogás na Pecuária Bovina Brasileira.** Rio de Janeiro: Ministério de Minas e Energia, 2019.

FGV – FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. **Biocombustíveis.** Cadernos FGV energia. Rio de Janeiro, 2017.

G1 RO – **Com 1,1 milhão de cabeça, rebanho bovino de Porto Velho se torna o 4º maior do Brasil.** 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/ro/rondonia/rondonia-rural/noticia/2020/10/15/com-11-milhao-de-cabecas-rebanho-bovino-de-porto-velho-se-torna-o-4-maior-do-brasil.ghtml>> Acessado em 19 de março de 2020 às 10:00 hs.

GASPAR, Rita Maria Brendan Leme. **Utilização de biodigestores em pequenas e médias propriedades rurais com ênfase na agregação de valor: um estudo de caso na região de Toledo – PR.** 2003. 106 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Estratégia Organizacional) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003.

GOVERNO DO TOCANTINS. **Agrotins apresenta biodigestor caseiro que reduz custo em geração de energia.** 2021. Disponível em <<https://www.to.gov.br/noticias/agrotins-apresenta-biodigestor-caseiro-que-reduz-custo-em-geracao-de-energia/6zpy41eiwji>>. Acesso em 10 de setembro de 2021.

KUNZ, A.; OLIVEIRA, P. A. V. Aproveitamento de dejetos animais para geração de biogás. **Revista de Política Agrícola.** n. 3, p. 28-35, 2006.

LIMA, Isabela Cristina Mancio Araujo de. **Perspectivas e propostas para a expansão do biogás no Brasil: uma análise de políticas públicas.** Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2020.

OLIVEIRA, Rafael Deleo et al. **Geração de energia elétrica a partir do biogás produzido pela fermentação anaeróbia de dejetos em abatedouro e as possibilidades no mercado de carbono.** Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2009.

PECORA, Vanessa. **Implantação de uma unidade demonstrativa de geração de energia elétrica a partir do biogás de tratamento do esgoto residencial da USP:: estudo de caso.** Universidade de São Paulo, São Paulo, 2006.

PEREIRA, Ricardo H. et al. Geração Distribuída de Energia Elétrica–Aplicação de Motores Bicomustível Diesel/Gás Natural. In: **3º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás**, Salvador–BA. 2005.

PROBIOGÁS. **Barreiras e propostas de soluções para o mercado de biogás no Brasil.** Coletânea de publicações do PROBIOGÁS: Série Desenvolvimento do Mercado de Biogás. Brasília, 2016.

RIOTERRA. Geração de energia alternativa se torna uma realidade no campo em Rondônia. Centro de Estudo RioTerra. 17 de agosto de 2018. Disponível em: <<http://rioterra.org.br/pt/geracao-de-energia-alternativa-se-torna-uma-realidade-no-campo-em-rondonia/>> Acesso em 24 de março de 2021

SECCHI, Rafael Arnaldo Sulzbach. **Geração de energia elétrica a partir do biogás.** Trabalho final de Curso apresentado como requisito parcial para obtenção do Título de Bacharel em Engenharia Mecânica. FAHOR–Faculdade Horizontina. Horizontina-RS, 2014.

SENAR. **Bovinocultura: manejo e alimentação de bovinos de corte em confinamento.** Brasília: Coleção Senar, 2018.

WEREKO-BROBBY, C. Y., HAGEN, E. B. **Biomass conversion and technology.** Editora John Wiley & Sons, New York, 2000.

ZANIN, Antônio et al. Viabilidade econômico-financeira de implantação de biodigestor-uma alternativa para reduzir os impactos ambientais causados pela suinocultura. In: **Anais do Congresso Brasileiro de Custos-ABC.** 2009.